

MARINA DE MIRANDA MARTINS

**ARQUITETURA RESIDENCIAL MODERNISTA EM SÃO LUÍS:
Análise da produção do arquiteto Cleon Furtado.**

São Luís

2006

“... os inovadores do século XX teorizam uma nova estética (...) Privilegiam-se o cubo e o ângulo reto.”

Kock

RESUMO

“Arquitetura Residencial Modernista em São Luís: Análise da produção do arquiteto Cleon Furtado” trata da trajetória do arquiteto Cleon Furtado, conhecido por contemplar a cidade de São Luís com os primeiros projetos residenciais de arquitetura modernista. Nascido em 1929, em São Luís, Maranhão, Cleon muda-se para São Paulo, onde vai estudar arquitetura. Legado de seu estudo na faculdade Mackenzie, entre 1950 e 1955, sua produção modernista foi influenciada por teóricos e arquitetos como Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Rino Levi e Oswaldo Bratke. De volta a São Luís, em 1959 Cleon é convidado para projetar a primeira de uma longa série de casas modernistas, que vão acompanhar durante vinte anos a própria expansão urbana de São Luís, disseminando na cidade o repertório do funcionalismo em um ambiente marcado pela arquitetura tradicional portuguesa e eclética. Neste trabalho, busca-se identificar as referências internacionais e nacionais que orientaram a produção do arquiteto Cleon Furtado, bem como suas contribuições pessoais ao movimento modernista brasileiro.

Palavras chave: Arquitetura Residencial – Arquitetura Modernista - São Luís - Cleon Furtado

ABSTRACT

“Modernist Residential Architecture in São Luís: Analysis of Architect Cleon Furtado's Work” discusses the career of architect Cleon Furtado, known for introducing the first modernist residential projects in the city of São Luís. Born in 1929, in São Luís, Maranhão, Cleon moved to São Paulo, where he studied architecture. A legacy of his years of study at Mackenzie University in São Paulo (1950-1955), his modernist production was influenced by theoreticians and architects such as Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Rino Levi, and Oswaldo Bratke. Back in São Luís in 1959, Furtado was invited to design the first of a long series of modernist houses, which for twenty years would develop alongside the urban expansion of São Luís, disseminating in the city the tenets of functionalism in an environment thus characterized by traditional architecture, both Portuguese and eclectic. This monograph attempts to identify the international and national references that guided Cleon Furtado's production, as well as his personal contributions to the Brazilian modernist movement.

Key words: Residential Architecture - Modernist Architecture - São Luís - Cleon Furtado

1 INTRODUÇÃO

O modernismo arquitetônico chegou ao Brasil na década de 1920 através de imigrações, visitas de arquitetos europeus e, sobretudo, das gerações mais jovens de arquitetos brasileiros, que buscavam o novo estilo com entusiasmo. Estes se posicionavam contra o ecletismo, que repetia leituras de estilos passados, em uma negação da atualidade.

O governo Getúlio Vargas, que representava a hegemonia das forças econômicas favoráveis à industrialização do país, via na nova arquitetura a identidade formal com os países industrializados, passando então a apoiar a expansão do movimento modernista no Brasil. Surge daí o apoio de setores mais progressistas do governo em patrocinar a vinda de Le Corbusier ao país e convidá-lo para assessorar o projeto da sede do então Ministério da Educação e Cultura, desenvolvido pelos arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Affonso Reidy, Jorge Moreira e Ernani Vasconcellos, no Rio de Janeiro.

Ao mesmo tempo em que lançavam as novas propostas, os arquitetos modernistas discutiam projetos de habitação popular para abrigar a massa de imigrantes nos centros urbanos. Segundo Cavalcanti, *“O estilo moderno, além de superior nas formas, seria aquele que trazia, com simplificação e massificação nas construções, a solução para um problema novo que a todos afligia: como criar casas para abrigar a enorme quantidade de pessoas pobres que acorriam para as cidades naquele começo de processo de industrialização”*.¹

De acordo com a literatura recente acerca do movimento modernista no Brasil, este estilo – nascido em São Paulo em 1928 com a casa paulistana de Gregori Warchavchik – findava o seu ciclo no planalto central com a inauguração de Brasília em 1960. Entretanto, é a partir desta década que a cidade de São Luis recebe com novidade os seus primeiros edifícios modernistas, saídos, em sua maioria da prancheta do arquiteto Cleon Furtado.

¹ CAVALCANTI, Lauro. História da Arquitetura Moderna. São Paulo.

Desde 1939, durante a administração do prefeito Neiva de Santana, já havia esforços para modificar a fisionomia de São Luis. Muitos casarões foram demolidos, no intuito de alargar ruas e avenidas. Edifícios como o Caiçara, erguido na década de 1960, causavam fortes impressões aos maranhenses. Isto por possuírem uma arquitetura que os diferenciavam de tudo a sua volta, sugerindo a adoção de um novo modo de vida, distante da realidade em que estavam inseridos. ²

Dentro deste contexto, casas modernistas ao longo da Avenida Beira-Mar, da Rua das Hortas, e outros pontos no bairro do Centro, Apicum e Monte Castelo, de autoria do arquiteto Cleon Furtado, foram sendo edificadas. São elas um marco tipológico na transformação histórica entre a casa colonial do início do século XX e o edifício multifamiliar do início do século XXI, pois representam a ruptura com o sistema construtivo, o esquema funcional e o vocabulário formal do tradicional português.

A cidade de São Luis ainda possui valiosos exemplares destas residências que durante a segunda metade do século XX abrigaram famílias maranhenses. Para melhor compreender este processo de transformação tipológica, utilizamo-as como objeto de estudo deste trabalho, um passo no resgate da história urbana e arquitetônica de São Luis que poderá contribuir para o conhecimento mais amplo de nossa arquitetura residencial.

Para apresentar resultados satisfatórios, dividimos a pesquisa em etapas, primeiramente buscando um embasamento teórico sobre São Luís durante a segunda metade do século XX, sobre a produção internacional deste estilo, com a divulgação dos novos conceitos de arquitetura; e sobre a arquitetura modernista no Brasil.

Em seguida, entrevistamos o arquiteto Cleon Furtado, atualmente com 76 anos de idade, para coletar informações acerca de sua produção específica. Depois, partimos para o registro fotográfico desta produção, selecionando as obras que não sofreram interferências no

² BARROS, Valdenira. *Imagens do Moderno em São Luís*. São Luís.

projeto arquitetônico original. Seleccionadas as casas, contatamos os moradores, para que pudéssemos fazer o levantamento físico, a fim de elaborar o inventário arquitetônico e fotográfico da produção do arquiteto. Feito o levantamento, analisamos a obra de Cleon produzida dentro do nosso recorte temporal, buscando suas singularidades e semelhanças com as principais residências do modernismo brasileiro.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para a contextualização histórica de São Luís no período de 1960 a 1980, destacando fatores econômicos, políticos e culturais, foram utilizados os autores Valdenira Barros, com o livro “Imagens do Moderno em São Luis; Jomar Moraes, com o “Guia de São Luis do Maranhão”; Miécio Jorge, com o “Álbum do Maranhão”; e José Reinaldo Barros Ribeiro Junior, com “Formação do Espaço Urbano de São Luís: 1612 -1991”.

Após a contextualização foi feito um estudo do Movimento Moderno, suas primeiras manifestações de âmbito internacional e sua repercussão no Brasil. Isso porque as obras racionalistas de Cleon Furtado foram fundamentadas nestes conceitos surgidos nos anos 20. A compreensão destes conceitos é essencial para que possamos identificar os novos elementos arquitetônicos utilizados nas residências ludovicenses pelo arquiteto.

Tais conceitos foram estudados através de bibliografia brasileira e americana. Os autores utilizados para apreensão destes conceitos foram Le Corbusier, com o à época revolucionário “Por Uma Arquitetura”; “A Comparative Analysis of 20th-Century Houses, de, Hideaki Haraguchi; “História Crítica da Arquitetura Moderna”, de, Kenneth Frampton; Carlos Frederico Lago Burnett, com a monografia intitulada “Arquitetura Brasileira da

Década de 20 aos anos 80”; “Le Corbusier – Uma Análise da Forma”, de Geoffrey H. Baker, e o livro “Arquitetura Contemporânea no Brasil”, de Yves Bruand.

Para o estudo das residências modernistas brasileiras foram utilizados “Arquitetura Moderna Paulistana”, de Alberto Xavier, Lauro Cavalcanti e seu guia de arquitetura “Quando o Brasil era Moderno” e “Quadro da Arquitetura no Brasil”, de Nestor Goulart Reis Filho.

Para conhecermos a formação acadêmica, os clientes e as obras de Cleon Furtado, fizemos com ele duas entrevistas. Na ocasião, fomos com ele visitar algumas destas residências no Apicum. Questionamos se ainda guardava registro de plantas destas obras, mas no seu arquivo constavam apenas edificações de um período mais recente, posterior ao recorte temporário de nossa pesquisa.

Durante conversas com a arquiteta Marluce Venâncio, professora da disciplina Arquitetura Contemporânea do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão, coletamos informações sobre a localização de outras residências, não citadas nas duas entrevistas com Cleon Furtado. Identificamos assim, algumas casas no Centro e no Monte Castelo. Tendo conhecimento da localização, fizemos o registro fotográfico de 21 obras, dentre elas 12 residências modernistas.

Dentre os 12 exemplares, selecionamos nove, das quais apenas sete proprietários autorizaram-nos a fazer o levantamento físico. Com base nesses dados, fizemos o estudo da implantação no lote, da volumetria, da distribuição espacial interna e dos sistemas e materiais de construção utilizados.

Todos esses elementos juntos serviram para mostrar-nos as peculiaridades da principal produção modernista ludovicense na era da transição arquitetônica colonial-modernista.

3 OS CONCEITOS DA NOVA ARQUITETURA

Em debate nos vários países da Europa, as questões da arquitetura moderna fortaleceram-se com o grande dilema do continente na pós-primeira guerra, que girava em torno de como resolver o problema da habitação na reconstrução das cidades. Foi quando o arquiteto Le Corbusier começou a publicar manifestos na revista parisiense *l’Esprit Nouveau*, reunidos no livro ‘Por Uma Arquitetura’, já em 1923. A cada ensaio que Corbusier lançava, tornavam-se conhecidas as idéias que viriam revolucionar a maneira de se fazer arquitetura na Europa, e posteriormente no mundo.

Defensor do uso de formas geométricas simples, justificando a economia e a racionalidade, Corbusier exige o uso exclusivo da reta nas obras modernas. O uso do concreto e do ferro, novidade até então, torna-se aliado nesta linha de pensamento. Com os cinco elementos característicos de sua arquitetura: pilotis, terraço-jardim, planta livre, fachada livre e janelas alongadas, este arquiteto torna-se o principal influenciador da arquitetura modernista no Brasil.

Muito de suas propostas vinham de suas críticas ao ecletismo, que mantinha o uso de formas históricas e não avançava na utilização dos novos materiais e sistemas construtivos, compatíveis com o sistema industrial de produção em série, o que levou Corbusier a simpatizar com os engenheiros, mais atualizados e pragmáticos.

No manifesto de outubro de 1920, Le Corbusier refere-se à casa feita até então como guarda-móveis que tornavam incômodo o habitar, e ironicamente, sugere que fossem distribuídos o “Manual da Habitação” aos civis. Neste manual, eles encontrariam instruções para que se fosse feita uma grande sala, ao invés de vários salões (de música, de visitas, de jantar, etc.); compartimentos na parede substituindo os móveis caros; supressão das sancas de gesso e das portas bem trabalhadas; entrada de luz abundante, com pisos e paredes claros. Ele

fazia também a exigência do vazio – grande diferencial da escola modernista, e da compra de aparelhos de som, para pôr fim às salas de concertos.

Corbusier observava que as produções de arquitetura não mais satisfaziam as necessidades vigentes, mas que novos padrões da habitação já estavam definidos. Portanto, a casa deveria ser uma “máquina de morar”, estritamente funcional. A vida moderna ansiava novas plantas para a casa e a cidade.

Em seus ensaios, o arquiteto fez diversas comparações entre as casas e os automóveis, os aviões e os transatlânticos. Recomendou aos arquitetos buscar inspiração nestes elementos e fazer como os engenheiros: projetar com função.

“Existe uma multidão de obras de espírito novo; são encontrados sobretudo na produção industrial. Os hábitos sufocam a arquitetura. Os estilos são uma mentira.”³

4 PECULIARIDADES DE UM CONTEXTO BRASILEIRO

A concentração populacional e econômica formado pelas cidades de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, fez com que se concentrasse nessa área a maior parte das obras importantes de arquitetura modernista.⁴

As características do relevo brasileiro, bastante heterogêneo em seu território, tiveram grande influência no aspecto de sua arquitetura. Devido ao solo acidentado, usou-se intensivamente os pilotis, uma das mais marcantes características da arquitetura modernista. Entretanto, foi o clima o fator físico que mais influenciou na arquitetura brasileira. Para combater o calor excessivo e o alto grau de luminosidade, típicos das regiões intertropicais, foram utilizados diversos artifícios ao longo dos séculos. Os beirais das casas urbanas, as ruas

³ CORBUSIER, Le. Por uma arquitetura. São Paulo.

⁴ BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo.

estreitas e as grandes varandas das casas rurais exemplificam formas de resolver este problema, e foram recursos que vigoraram durante todo o século XIX.

Mesmo com a introdução do estilo neoclássico, manteve-se o sistema de varandas nas casas, que se abrigavam atrás de grossas paredes e de janelas estreitas, dando continuidade à tradição local. Somente com o advento da arquitetura de Le Corbusier, as antigas técnicas foram dando lugar a aberturas dos edifícios para o exterior, proporcionando-lhes a entrada do ar, da luz e da natureza. O emprego de pilotis e grandes terraços protegidos por lajes em balanço fizeram possível se ter em um edifício o térreo total ou parcialmente livre. O *brise-soleil*, idealizado por Corbusier em 1930, teve aplicação prática no Brasil. Composto por lâminas fixas ou móveis, que se posicionam de acordo com a orientação do sol, estes elementos transformaram-se num meio de expressão plástica que marcaram profundamente esta arquitetura modernista.

A contribuição de Lúcio Costa, criador do traçado urbano modernista de Brasília, na arquitetura residencial é vista por autores como uma síntese entre a tradição local e arquitetura contemporânea. Tendo feito menos de dez casas, este teórico e arquiteto enfatizava a integração entre os espaços interiores e exteriores, através de jardins e pátios internos.

Mesmo utilizando elementos típicos da arquitetura brasileira, como as telhas canais de barro, Lúcio Costa tinha sua própria linguagem. Esta tomava elementos com origem no passado para dar-lhes um caráter moderno, como a composição de *brise-soleil* com venezianas.

No setor de pesquisas plásticas, além de Oscar Niemeyer, a equipe formada pelos irmãos Marcelo, Milton e Maurício, os M.M.M. Roberto, destacou-se principalmente no período entre 1949 e 1955. É notória a ortogonalidade das plantas na concepção dos projetos e a preocupação nítida com o tratamento das fachadas, exemplificado no painel de brises do Edifício Marquês de Herval, um dos ápices da produção dos Roberto.

No momento em que os arquitetos cariocas concentravam-se no estudo da obra de Le Corbusier, os arquitetos paulistas recém-graduados inspiravam-se no estilo do americano Frank Loyid Wright, utilizador de soluções que, apesar de modernas, tinham aparência tradicional. Isto diminuía a ativa resistência à linguagem da nova arquitetura. Dentre estes arquitetos, sobressaiu-se João Vilanova Artigas, graduado em 1937 na Escola Politécnica.

Em suas casas, materiais como o tijolo aparente, vigas de madeira e pedras no estado bruto foram utilizados, dando-as o aspecto wrightiano, ressaltado pela *“mesma articulação geral dos volumes com marcada acentuação das linhas paralelas ao solo, mesmo princípio de telhados superpostos bastante salientes, mesma disposição de janelas em faixas longitudinais contínuas, imediatamente abaixo dos telhados.”*⁵

Ainda em São Paulo, os projetos de Rino Levi - arquiteto de formação italiana – e seus associados Roberto Cerqueira César e, posteriormente, Luís Roberto Carvalho Franco elucidaram a integração da casa com a natureza, aqui representada por jardins e pátios internos.

Na *Casa de Milton Guper* ocorre a unificação dos ambientes de estar com o jardim interno e este último com o jardim externo através de brises de cimento. A vedação entre os quartos feita com armários revestidos com lâ de vidro substitui a alvenaria tradicional, ganhando espaço e melhorando a proteção acústica.

Formado em 1931 na Escola de Engenharia Mackenzie, São Paulo, o arquiteto Oswaldo Bratke trabalhou primeiramente numa empresa de construções, e só começou a projetar por conta própria a partir de 1945. Sua primeira experiência o fez optar por materiais mais econômicos como os feito em série.

Bratke, assim como Rino Levi, utilizou no projeto de sua própria casa, a divisória feita com estantes, elemento também encontrado nos projetos de Cleon Furtado.

⁵ BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo.

Os terrenos acidentados dos bairros-jardim onde foram edificadas várias de suas casas, permitiram abrigar no subsolo as dependências de serviço, evitando comprometer a plasticidade dos edifícios. A obra-prima de Oswaldo Bratke é a Casa Fleider, uma edificação de dois andares, situada na capital paulista e notória por sua moldura de concreto na fachada, somada ao jogo de cheios e vazios.

5 A CAPITAL MARANHENSE DE 1960 a 1980

Na década de 60, São Luís funcionou eminentemente como centro fisco-administrativo, de acordo com o estudo do BNB (1968), que revela que da população economicamente ativa, 40% trabalhavam no setor público, 17,5% no setor secundário e 23,5% no terciário. O quadro socioeconômico da urbe ludovicense neste mesmo período é de poucos serviços urbanos e empregos para uma população numericamente significativa.

Na ocasião, foram registrados em São Luís 142 escolas de ensino primário, 25 de ensino médio, uma Universidade, sete hospitais, 15 hotéis e 30 pensões, três clubes recreativos, sete cinemas, dois teatros, dois estádios de futebol e 13 agências bancárias.

Conforme os Censos Demográficos do Maranhão, de 1960/1970/1980, feitos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população urbana ludovicense somava 137.820 habitantes em 1960, tendo um acréscimo de 49% no fim desta década por consequência do desmembramento político dos distritos de São José de Ribamar e Paço do Lumiar com a cidade de São Luís. Isto se deu pelo fato de estes dois distritos, na época, possuírem uma população eminentemente rural. Já em 1970, eram 265.486 habitantes, destes 77% vivendo na zona urbana. Em 1980 a população no seu total subiu para 449.432, acréscimo de 69%.

Com esta expansão demográfica no fim dos anos 60, outros bairros para além do Centro vão surgindo e crescendo. Para criar condições favoráveis ao desenvolvimento da cidade frente ao aumento populacional, foi criada a SUCARP, Sociedade de Melhoramento e Urbanismo da Capital, e dois anos depois o FUM, Fundo de Urbanização Municipal. Através de obras de infra-estrutura urbana, o setor público se mostra fundamental neste processo, que otimizou o cenário econômico da cidade.

A indústria da construção civil também teve papel crucial na economia da cidade, estando enquadradas neste ramo 50% das firmas que mais empregavam trabalhadores ao fim da década de 70. Data ainda deste período a criação da Escola de Engenharia Civil (hoje pertencente à Universidade Estadual do Maranhão) e do CREA-MA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em junho de 1973. Apesar da existência do CREA-MA, o curso de Arquitetura e Urbanismo só seria criado anos depois, em dezembro de 1992. Por esta razão, a formação acadêmica dos arquitetos que trabalharam em São Luís antes de 1997, vinha de outros estados, sobretudo do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde Cleon Furtado estudou durante 5 anos.

Desde 1955, o Centro Histórico havia sido reconhecido por seu valor cultural e urbanístico, tendo sido tombada parte de seu conjunto arquitetônico e paisagístico. Em 1973, foi elaborado o “Plano de Preservação para São Luís e Alcântara”, por exigência da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, cujo arquiteto responsável fora Viana de Lima.

Foi ainda entre 1975 e 1979, durante a gestão do prefeito Haroldo Tavares, sob o governo de Pedro Neiva de Santana, a elaboração – aprovada na gestão seguinte - do primeiro Plano Diretor de São Luís, englobando diretrizes que visavam o equilíbrio social e espacial.⁶

⁶ RIBEIRO JÚNIOR, José Reinaldo, B. Formação do Espaço Urbano de São Luís: 1612-1991. São Luís.

6 BREVE HISTÓRICO DO ARQUITETO

Cleon Furtado nasceu no dia 11 de maio de 1929, em São Luís, Maranhão. Por incentivo da mãe, que desejava matricular seu filho na considerada melhor escola do Brasil, o Mackenzie College, mudou-se para São Paulo. Lá, cursou arquitetura entre 1950 e 1955, ano em que Juscelino Kubitscheck assumiu a presidência e iniciou um programa de desenvolvimento industrial que, privilegiando a região sudeste, acabou por estagnar a industrialização em São Luís.

Durante a faculdade, Cleon conheceu o estudante de engenharia Celson Ferrari⁷, que se tornaria, posteriormente, um renomado teórico de urbanismo e autor de livros. Cleon estagiou durante seis meses no seu escritório de construção civil em São Paulo.

A sua arquitetura modernista, legado de seu estudo na faculdade Mackenzie, foi influenciada por teóricos e arquitetos como Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Rino Levi e Oswaldo Bratke, o que justifica o estudo a respeito destes arquitetos.

Concluído o curso, diante da grande concorrência em São Paulo, e da previsão de que em São Luís encontraria oportunidade de trabalho, ele volta para sua cidade natal, mas não exerce sua profissão imediatamente. Após três anos trabalhando na Chevrolet fora de sua área de formação, em 1959 Cleon é convidado para projetar sua primeira obra modernista e a primeira de São Luís: a residência de Inácio e Olga Frota na Avenida Beira Mar.

Um ano depois, em parceria com o engenheiro civil Julio Rebello, formado na Politécnica do Rio de Janeiro, monta a construtora que levou o seu próprio nome. Já de posse da construtora, localizada na Rua de Nazaré, no Centro, Cleon e Julio associam-se a mais um engenheiro civil, o paulista Dario Profeta.

⁷ Celson Ferrari, autor de “Dicionário de Urbanismo - Termos de Urbanismo” e, dentre outros, o consagrado “Curso de Planejamento Municipal Integrado”, obra esgotada há alguns anos, após sete edições.

Antes de trabalhar no BEM, Banco do Estado do Maranhão, onde durante vinte e oito anos foi Chefe de Engenharia, Cleon Furtado fez e executou diversos projetos de arquitetura, dentre eles os seguintes: residência de Glacymar Ribeiro Marques, na Rua Celso Magalhães, n.º 597, Centro; residência de Inah e Ignácio Brandão, na Rua das Hortas, n.º 328, Centro; na Avenida Beira Mar a residência do próprio arquiteto – geminada com a residência de sua mãe, n.º 524; residência de Vítor Trovão na Av. Getúlio Vargas, n.º 1.831, Monte Castelo, e ainda nesta avenida a residência de Ruy Dias de Sousa, considerada por ele a sua obra que mais traduz os conceitos do modernismo; residência de Pedro Mendes, na Rua Grande, Centro; a sede do INCRA, no Anil; residências na Rua Domingos Perdigão, n.º 200, na Rua Frei Querubim, números 41, 44, 53 e 62, todas no Apicum; casa sem número na Travessa Dom Bosco, ainda no mesmo bairro; e o edifício residencial D.Luís I e II, num período posterior, no bairro do Renascença II. Na sua fase pós modernista, quando já adotava soluções de beirais nas coberturas de telhas coloniais de barro, projetou a residência de sua irmã na Travessa Currupira, n.º 42, Centro; a residência de Gilmar Carvalho e Pedro Alexandre, na Rua dos Abacateiros, São Francisco; e uma residência na Rua São Bernardo, n.º 12, no bairro Olho D'água.

Tais endereços e nomes de proprietários foram coletados durante conversas com o arquiteto, com a professora Marluce Venâncio, e com o orientador deste trabalho, o arquiteto Frederico Burnett.

Cleon Furtado, atualmente aposentado, utilizou sua bagagem cultural, adquirida durante viagens por diversos países, para releituras em suas obras. Ele cita os vasos de gerânio portugueses como inspiração para as jardineiras da casa de Pedro Mendes, e a cerca da casa de Vítor Trovão como fruto de observação de elementos arquitetônicos mexicanos.

Cleon casou-se e os seus dois filhos, Roberto e Ricardo Furtado também se diplomaram em Arquitetura e Urbanismo, sendo o filho mais novo, Ricardo, o herdeiro de seu

antigo escritório, localizado na Rua de Nazaré. Quando questionado a respeito das modificações atuais feitas em seus projetos, Cleon retrucou: “Acompanho a mutilação, você quis dizer. Ah, isso deixa a gente muito triste, e até indignado. Mas o que fazer?”.

7 INVENTÁRIO ARQUITETÔNICO E FOTOGRÁFICO

Durante esta etapa da pesquisa, fizemos o primeiro contato com os moradores através de visitas em suas residências, explicando-lhes a importância de seus imóveis como parte de um conjunto arquitetônico residencial modernista.

Cientes deste valor, a maioria dos proprietários foi receptiva, mostrando-nos as residências internamente, e permitindo, numa segunda visita, que fosse feito o levantamento técnico-arquitetônico, pois apenas uma proprietária ainda possuía as plantas do projeto original.

O levantamento técnico ocorreu sem dificuldades, visto que selecionamos apenas as residências que não sofreram alterações de reformas, e também pela facilidade que se tem na leitura da arquitetura modernista, com suas repetições de padrões e medidas.

8 IMPLANTAÇÃO NO LOTE E SETORIZAÇÃO

Durante o século XVIII, as residências coloniais brasileiras ocupavam todo o lote, com o alinhamento frontal coincidindo com o alinhamento da vida pública, e sem recuos laterais. Até a primeira metade do século seguinte, as residências afastaram-se do chão, através do porão alto, com óculos ou respiradouros, mas continuavam sem afastamentos frontais ou laterais.

Só a partir de 1850, surgiram as primeiras residências com recuos laterais, que abrigavam jardins e escadas que davam acesso à entrada principal, que já se localizava na fachada lateral.

No século XIX, mais precisamente após 1914, novos conceitos mudam a relação arquitetura-lote, como a *“preocupação de isolar a casa em meio a um jardim, a tendência a conservar um paralelismo rígido, em relação aos limites do lote, a transformação progressiva dos pavilhões externos de serviço das chácaras em edícula (...)”*.⁸ Aos fundos eram destinadas as áreas de serviço, locais de completa depreciação social, onde as senhoras donas das casas não compareciam – chegavam ao máximo até a copa para apanhar água.⁶

O surgimento dos bairros-jardim dá-se em 1918, conciliando as moradias urbanas e a libertação dos limites dos lotes – presentes nas chácaras. Assim, os jardins saem das laterais para ocupar a frente do lote, com plantas de procedência européia.

A lateral de maior afastamento, entre três e cinco metros, servia como estacionamento e entrada íntima, que dava acesso ao *hall* de distribuição horizontal, com o corredor interno, e vertical, abrigando a escada. A lateral oposta, com um a dois metros de largura, destinava-se à passagem e abertura de cômodos de pouca valorização, como cozinhas e banheiros, caracterizando-se como corredor e entrada de serviço.

⁸ GOULART, Nestor. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo.

Os porões habitáveis foram substituídos pelas edículas, com garagens, dependências de empregados e áreas de serviço. Tais edículas logo seriam incorporadas às edificações principais, liberando os afastamentos para usos socialmente valorizados, como jardins – desta vez com plantas tropicais – e áreas de estar.

É notável a concretização destes padrões na obra de Cleon, com a existência da edícula em suas primeiras residências:

FIGURA 01 – Residência Glacymar Marques.

FIGURA 02 – Residência Armando Castro.

FIGURA 03 – Residência Tomazina Saraiva.

FIGURA 04 – Residência Cleon Furtado.

FIGURA 05 – Residência Ruy Souza.

E uma posterior integração da área de serviço com os demais setores na mesma edificação, sem descontinuidade.

FIGURA 06 – Residência D. Maria Castro.

FIGURA 07 – Residência Apicum.

O uso do concreto possibilitou a “planta-livre”, sem paredes de sustentação. Por vezes, as frentes dos lotes abrigavam áreas de serviço, como na residência de Armando e Helena Castro (fig. 09), quebrando quatro séculos de tradição e deixando a orientação solar traçar a melhor localização para os demais ambientes de uso freqüente.

FIGURA 08 – Residência Glacymar Marques.

FIGURA 09 – Residência Armando Castro.

FIGURA 10 – Residência Tomazina Saraiva.

FIGURA 11 – Residência Cleon Furtado.

FIGURA 12 – Residência Ruy Souza.

FIGURA 13 – Residência D. Maria Castro.

FIGURA 14 – Residência Apicum.

RESIDÊNCIA GLACYMAR RIBEIRO MARQUES / 1959

Rua Celso Magalhães, 597 / Centro

Segundo projeto de Cleon Furtado, esta casa com área de 327 metros quadrados, possui suas três zonas visivelmente distintas, com o setor social localizado à direita da entrada principal. Sobreposto a este setor, tem-se a área íntima, com três dormitórios e um escritório. Da varanda integrada dos dormitórios (fig.17), protegida por gradil de ferro, descortina-se a paisagem de uma área de vegetação aos fundos do terreno, estabelecendo a integração arquitetura-natureza, caracterizante do modernismo, como também observamos na arquitetura de Affonso Reidy (fig.18).

Elementos como pilotis (fig.16) e teto plano (fig.15) conferem a esta casa a linguagem da arquitetura moderna que acabara de chegar à cidade. A pureza geométrica, acentuada pela cor branca desta residência, remete à ordem e clareza do modernismo, expressos na Villa Savoye (fig.19) de Corbusier, e na residência de Nadir de Oliveira (fig.20), de Carlos Millan.

*“Os pilotis têm uma importância simbólica especial. Eles liberam o chão e expressam um tipo especial de estrutura que reflete o avanço tecnológico do século XX. Como meio pelo qual a Villa Savoye atinge tanto o efeito de suspensão quanto de liberdade.”*⁹

⁹ BAKER, Geoffrey. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo.

RESIDÊNCIA ARMANDO E MARIA HELENA CASTRO / 1959

Praça Duque de Caxias / Monte Castelo

Em 1959, Cleon projetou esta residência de 163 metros quadrados que, também abrigando a sede do consulado da Espanha, distingue-se das demais por transcender o morar antigo para o morar contemporâneo, onde a cozinha deixa os fundos da casa para posicionar-se na entrada.

O balanço fronteiro da varanda dos quartos (fig.23) dá ao edifício a volumetria característica dos projetos do arquiteto (fig.24). Possuindo duas entradas, de serviço e social, esta última encontra-se sob uma estrutura pergolada (fig.21) que posteriormente viria a funcionar como recurso de sombreamento, com a utilização de plantas.

A laje plana inclinada confere à fachada lateral (fig.22) o perfil trapezoidal (fig.25), presente também na Casa de Guilherme Brandi (fig.26), de Sérgio Bernardes.

Este elemento, consagrado no modernismo, foi utilizado em diversas obras, entre elas a casa de Vilanova Artigas (fig.27), o Colégio Estadual da Penha, do gaúcho Eduardo Corona (fig.28), e ainda por Niemeyer no Colégio de Diamantina e por Reidy no Museu de Arte Moderna.

RESIDÊNCIA TOMAZINA E JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA SARAIVA / 1970

Rua Frei Querubim, 62 / Apicum

Seguindo a linha modernista, onde os arquitetos projetavam de modo a diminuir ao máximo os pontos de apoio, esta residência de 283 metros quadrados possui paredes de carga, que servem de sustentação para a laje do andar superior. As paredes deste segundo andar têm revestimento vinílico, trazidos de São Paulo sob encomenda.

Um móvel fixo de madeira e ferro projetado por Cleon, separa os ambientes da sala de jantar e estar no térreo. O escritório localizado na frente do imóvel possui entrada independente, de modo a conciliar a privacidade doméstica com as exigências do programa de necessidades. Esta solução foi adotada pelo arquiteto em três das residências levantadas. Como em todos os projetos de Cleon no recorte temporal de 1960 a 1970, os beirais típicos da arquitetura colonial portuguesa saem de cena para dar lugar a uma cobertura geral feita de telhas onduladas de fibrocimento e escondida pelas platibandas.

As varandas e janelas dos dormitórios resultam em uma simetria na fachada, apenas interrompida pelo vão de acesso à garagem, no andar térreo (fig.29). Tal harmonia é constantemente presente na arquitetura modernista, como na residência de José Bittencourt, de Vilanova Artigas (fig.30), que também possui paredes de carga nas laterais.

A distribuição espacial interna deste projeto (fig.31) lembra a arquitetura de Oswaldo Bratke (fig.32), uma das referências de Cleon Furtado durante o período acadêmico em São Paulo.

RESIDÊNCIA DO ARQUITETO / S/D

Avenida Beira-Mar, 524 / Centro

“Em loteamentos mínimos ou econômicos, de um modo geral, a casa nunca deve estar solta das divisas porque as aberturas laterais se devassando sonora e visualmente rádios, conversas, discussões comprometem sem remédio a privacidade; elas devem estar sempre geminadas formando conjuntos.”¹⁰

Este texto escrito por Lúcio Costa descreve a essência do partido adotado por Cleon para projetar sua residência, geminada com a de sua mãe, D. Santinha Furtado.

Geralmente, casas deste tipo têm a mesma planta, espelhadas pela parede central. Entretanto, Cleon adotou dois layouts diversos para atender aos diferentes programas de necessidades, como no projeto de casas geminadas de Le Corbusier que, com uma versão noturna e outra diurna, deixava o espaço relativamente livre a adaptações.

¹⁰ COSTA, Lúcio. Casas Geminadas.

RESIDÊNCIA RUY DIAS DE SOUSA / 1972

Avenida Getúlio Vargas, 85-A / Monte Castelo

Citada pelo arquiteto na entrevista, esta residência de 242 metros quadrados tem sua fachada cega (fig.34) revestida em pedras brutas voltada para o oeste, e suas laterais abertas, artifícios utilizados para proteger o interior das incidências solares vindas desta direção. O revestimento da fachada em pedras brutas foi bastante empregado na linha brutalista da arquitetura paulistana, exemplificado na terceira fase (anos 60 e 70) da obra de João Vilanova Artigas (fig.38).

A distribuição dos cômodos relativos às funções básicas da habitação (serviço, estar e repouso), deu-se em três zonas distintas e justapostas. A cobertura, que conta com uma laje em balanço (fig.37), parece flutuar, dando a falsa impressão de estar apoiada nas finas régua de madeira que iluminam a sala (fig.36).

Outro recurso consagrado na nova arquitetura e encontrado nesta residência é a incorporação do pátio interno, freqüente na produção de Rino Levi, um dos principais nomes da arquitetura paulistana (fig. 39 e 40), garantindo a aeração dos ambientes.

RESIDÊNCIA MARIA AUXILIADORA LEITE DE CASTRO / S/D

Rua Frei Querubim, 53 / Apicum

Localizada em típico terreno do bairro do Apicum em que estreiteza do lote faz com que predominem partidos longitudinais, esta residência de 213 metros quadrados muito se assemelha com o projeto da residência da Rua Domingos Perdigão, também de autoria de Cleon. Esta casa de dois quartos possui a peculiaridade de ter um dos banheiros com duas entradas, para assumir também o papel de lavabo.

A inserção da parede de elementos vazados (fig.44) mais uma vez evidencia a produção modernista de Cleon, assomando a industrialização da construção (fig.45).

O aproveitamento de espaço é visto com a implantação de uma estante (fig.46) substituindo a divisória de alvenaria, solução também empregada na residência de Tomazina Saraiva, Apicum.

RESIDÊNCIA APICUM / S/D

Rua Domingos Perdigão, 200, Apicum.

Esta pequena residência de 140 metros quadrados desperta a atenção dos que por ali passam pela abolição do muro, que evidencia o uso de cores primárias e contrastantes na fachada (fig.48). O gradil de ferro ali incorporado, foi adotado por Cleon na maioria de seus projetos residenciais. Vendida atualmente para um estabelecimento hospitalar, esta residência corre o risco de ter sua fachada e distribuição interna descaracterizados.

Esta casa tem sua divisão setorial tão bem definida, que através dos quatro acessos para o interior, não há cruzamento de fluxos (fig.49). Esse sistema de acessos independentes também presente na arquitetura de Niemeyer, promove uma maior integração interior-exterior, a exemplo da casa de Francisco Inácio Peixoto (fig.50).

Na zona íntima situam-se os três dormitórios voltados para o nascente, deixando a face oeste da casa para a zona de serviço e uma parede da sala - protegida pela ausência de janelas.

A abolição da edícula, presente nos demais projetos, é substituída pela incorporação da área de serviço no corpo da residência. A integração destas áreas, no entanto, ainda não ocorre completamente, pois uma entrada independente na parte posterior da edificação é o único acesso até a lavanderia.

Somando-se a estas características, a laje plana horizontal transmite a esta casa de Cleon uma linguagem singular, dentro do conjunto de sua arquitetura modernista.

9 CONCLUSÃO

A arquitetura ludovicense carece de pesquisas que venham a resgatar sua história. A respeito do modernismo na arquitetura, em particular, pouco se tem estudado, e ainda assim, não são encontrados registros.

Há, em São Luís, inúmeras outras obras deste estilo sem identificação de autores. Percorrendo as ruas do Apicum, ou a Avenida Getúlio Vargas no Monte Castelo, nos deparamos com belas casas de traçados simples, feitas a partir da década de sessenta. Cleon Furtado é bastante conhecido pela influência que exerceu nesta época.

O movimento modernista em São Luís está inserido em um movimento maior de renovação da própria cidade, que viveu na década de setenta uma ruptura com o seu passado. Tal ruptura, que sinalizava a nova imagem da arquitetura ludovicense, veio incluir mudanças também no ponto de vista urbano.

A contribuição de Cleon Furtado no campo da nossa arquitetura residencial é importante por situar-se na transição da arquitetura colonial-contemporânea, trazendo à cidade as novas idéias que, surgidas na Europa, desembarcaram em São Paulo e por fim chegaram ao Maranhão.

Encontramos em sua obra um repertório de elementos comuns a outros projetos da arquitetura modernista, principalmente da escola paulistana, justificado pela sua formação acadêmica e contato profissional com o que se produzia em São Paulo.

Ciente destas referências, considero que os estudos da arquitetura modernista em São Luís devam ter continuidade, não se restringindo à arquitetura residencial, mas abrangendo também os demais edifícios públicos, como o Edifício Caiçara, Edifício João Goulart, dentre outros marcos do moderno na cidade.

Esta proposta poderia iniciar-se com o mapeamento de todo o conjunto de arquitetura modernista, através de sua localização precisa na cidade, registro fotográfico e determinação dos usos, se residencial, comercial, serviços, e outros.

Tais processos de investigação e divulgação são essenciais para que se reconheça a importância histórica destes imóveis, incentivando sua conservação e evitando a corrente anulação da arquitetura modernista ludovicense.

REFERÊNCIAS

- BAKER, Geoffrey. **Le Corbusier: Uma Análise da Forma**. Tradução Alvarar Helena Lamparelli. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- BARROS, Valdenira. **Imagens do Moderno em São Luís**. São Luís: FUNC, 2001.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. Tradução Ana Goldberger. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- BURNETT, Carlos Frederico. **Arquitetura Brasileira da Década de 20 aos anos 80. Uma Análise Crítica e Histórica**. 1981. Trabalho Final de Graduação – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1981.
- CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil Era Moderno: Guia de Arquitetura 1928 - 1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- CORBUSIER, Le. **Por Uma Arquitetura**. 5.ed. São Paulo: Perspectiva, 1994.
- JORGE, Miécio. **Álbum do Maranhão**. São Paulo: [s.n.], 1950.
- MARANHÃO. Secretaria de Planejamento. **Plano Diretor de São Luís**. São Luís: Sioge, 1977.
- MESQUITA, Rui Ribeiro de. **Plano de Expansão de São Luís**. São Luís: [s.n.], 1958.
- MORAES, Jomar. **Guia de São Luís do Maranhão**. São Luís: Legenda, 1989.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da Arquitetura no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1995.
- RIBEIRO JÚNIOR, José Reinaldo, B. **Formação do Espaço Urbano de São Luís: 1612-1991**. São Luís: FUNC, 1999.
- XAVIER, Alberto et al. **Arquitetura Moderna Paulistana**. São Paulo: PINI, 1983.

APÊNDICE A

Transcrição de entrevista realizada com o arquiteto Cleon Furtado, em 14 de outubro de 2004, em sua residência.

CLEON: “Eu fiz um só prédio daquele lado, e está certo também. Há 30 anos atrás eu fiquei pensando nisso. Eu ceguei a fachada todinha. É o edifício Dom Luís I e Dom Luís Í (*Localizado na Avenida Marechal Castello Branco*). Não é um prédio bonito, mesmo porque a pessoa não tinha dinheiro e eu fiz um balanço muito grande. E Bento Moreira Lima foi o calculista, e disse: *‘Rapaz, isso aí vai sair muito caro’*, e combinou com o proprietário: *‘Vamos reduzir’*. Botaram um muro acolhendo o prédio. Ele era sacado. Não é bonito, aquilo tem mais de 30 anos, mas nesse aspecto ele está certíssimo: ele é cego na fachada. Porque janela não se abre pra ver carnaval passar; janela se abre é pra direção do vento, pra dar entrada pro sol da manhã porque é benéfico pra saúde, não como o sol da tarde que é maléfico. É um raio ultravioleta que lasca a gente. Eu já operei 16 vezes do rosto, de câncer de pele. Então, janela é feita – no Maranhão – dirigida pro Nordeste, que é o sentido de ventilação predominante. Não quer dizer que seja a ventilação permanente ali. Não. Eu sei disso porque a gente empinava papagaio, e tinha uma certa época do ano, vamos dizer oito meses do ano, ela tem essa direção Nordeste. Quatro meses ela dá um desvio.

Bom, então janela não é pra ver carnaval, nem ver a rua, não. É pra isso. Aí o cara, só porque a casa dá pra avenida, diz: *‘Abre aí a janela.’*

Eu me lembro de um proprietário, que eu fechei o lote dele, lá também dava pro oeste. Glacymar Ribeiro Marques. Foi a segunda casa que eu fiz aqui no Maranhão e eu ceguei todinha. E ele queria fazer uma janela. Aí eu perguntei: *‘Mas pra que, rapaz, se o sol vai bater? Tu não vais abrir a janela nunca! Vai ficar sempre fechada.’* E ele: *‘Não, não, não.’* E eu disse: *‘Mas por quê?’* *‘É porque eu trabalho na Panair do Brasil (companhia aérea). Quando a caminhonete chegar e eu estiver me vestindo, eu abro a janela e digo: ‘Olha!’*

Espera aí que eu já estou pronto!’ Isso não é argumento, né? Resultado: eu abri. E naquele tempo tinha aquelas venezianas que a gente comprava pronta e elas se enrolavam todinhas. Eram até bacanas, de madeira, bonitas. E coloquei-as na frente da janela. Ele nunca abriu a janela na vida dele! Então são essas coisas que eu digo para os meus filhos sempre: ‘Não enfeite nada. Se você quiser embelezar a fachada por algum motivo, esse embelezamento, quero dizer: esse artifício, essa decoração têm que ter função! Em arquitetura, o que você fizer, mesmo a parte decorativa, não a interna, eu estou falando externamente, tem que ter uma função. *‘Olha, tá aqui uma marquise grande, mas a função é abrigar isso aqui, e etc.’* Mas fazer só para enfeitar?!’

X: Como você descobriu sua vocação para arquitetura?

CLEON: Bom, na idade de 15, 16 anos, ninguém sabe realmente o que a gente deseja ser. Porque você tem outro entusiasmo... Eu, por exemplo, vibrava com paradas militares, como todo estudante pobre – que na época a gente pertencia a essa classe, que gostaria de se destacar em alguma coisa e procurava a escola de cadete do Ceará porque sabia que depois de formado tinha emprego garantido. E a gente vibrava com aquela farda, as próprias meninas que a gente namorava gostavam da farda... Aquilo entusiasmava a gente: *‘Não, eu vou ser cadete e depois cursar o resto do curso militar.’* Mas aquele era um entusiasmo passageiro. Com essa idade de 16 anos, eu fui embora pra São Paulo pra terminar o científico. E dali eu fui acompanhando as preferências dos meus colegas e dentro já da escola, que naquela época julgava-se ser a melhor escola do Brasil, Mackenzie College, basta dizer que a pessoa entrava no Jardim de Infância e saía formado, porque lá tinha todos os cursos – a garotada tinha outros pensamentos. Não se limitava somente a coisas de lazer e nós fomos adquirindo também essa cultura. Sempre tive sensibilidade artística. Tanto que eu adorava música, pintura, teatro e gostava também de desenhar um pouco. Cheguei até a fazer nas férias alguns

quadros em aquarela, mas todos eles intermináveis, deixava pela metade. Mas não deixava de gostar de pintura. Então aquilo foi me despertando um interesse sobre a arte maior, que é a nossa arquitetura, né?

X: Por que você resolveu ir para São Paulo, nessa época do científico?

CLEON: Eu não resolvi nada. Porque, como eu disse no começo, eu era um garoto. E quem resolveu tudo isso foi a minha mãe. Ela teve a oportunidade de ir a São Paulo e, com as amigas que tinha lá, ouviu dizer que o Mackenzie era o melhor colégio do Brasil. E toda mãe quer a melhor coisa para seu filho. Então eu não resolvi; ela resolveu me mandar para São Paulo. E até estranhei. Na época não, porque a gente não ta pensando com detalhes nos problemas que a gente tem, mas era o colégio mais caro que tinha nessa época em todo o país. E ela fez um esforço muito grande pra me mandar pra lá, trabalhava para ajudar o meu pai, mas me mandou, de qualquer maneira, pro Mackenzie College, que era um colégio de administração americana. No futuro, a administração tornou-se brasileira e hoje em dia continua com dirigentes brasileiros. Então por isso é que eu fui para São Paulo. Porque minha mãe foi quem me levou.

X: Em qual ano você começou e concluiu os estudos de arquitetura?

CLEON: O ano que eu comecei a estudar foi 1950. Arquitetura naquela época era junto com o curso de engenharia. Nós nos separávamos no terceiro ano. E uma lembrança, que até pra mim foi muito boa, é que ao invés de ter que estudar seis anos para me formar em arquitetura, me formei em cinco. Porque eram seis anos o curso de arquitetura. No terceiro ano, a gente separava da engenharia civil e continuava somente arquitetura. Tanto que as pessoas que se formavam naquela época eram chamadas ‘engenheiros-arquitetos’. Hoje em dia a classe de arquitetos achou por bem ser chamada somente de arquitetos e se desligou completamente da engenharia. O ano em que eu entrei foi exatamente o ano em que se separou a engenharia e a

arquitetura. E o melhor de tudo: como eu não passei no primeiro ano no vestibular – e antigamente era um vestibular por ano – essa redução de seis anos, que era o curso, para cinco anos, foi uma beleza para mim! Porque eu não perdi um ano, não é?

X: Como foi a sua formação na faculdade?

CLEON: A formação na faculdade foi como eu disse. Depois que eu passei na segunda vez em 12º lugar, durante o curso eu não tive muito trabalho em aprender, não tive muita dificuldade em seguir os ensinamentos. Mesmo porque eu tive uns colegas judeus muito preparados. Então a gente assistia aula pela manhã e de tarde eu ia para a casa deles e eles quase davam a mesma aula que os professores deram durante a manhã. Então a gente aprendia com muito mais facilidade porque tinha aquela liberdade de perguntar diretamente para um colega: *‘Não entendi, repete’*. Enquanto em sala de aula a gente ficava meio acanhado de dizer que não tinha entendido, e etc. Então pra mim foi muito fácil. Eu tirei o curso todinho sem fazer segunda época. E foi mais fácil pra mim com a ajuda desses amigos meus.

X: Você teve algum professor que foi mais significativo na sua formação?

CLEON: Não. Todos os professores naquela época eram excelentes. Teve um até que me impressionou muito porque era de uma das cadeiras mais difíceis, pra mim pelo menos, que era mecânica dos solos. E esse homem era italiano e era inteligentíssimo. Tal matéria foi a que mais me impressionou porque estava de qualquer maneira ligada à arquitetura porque tratava do comportamento dos solos mediante as cargas dos edifícios. Então esse professor me impressionou porque ele realmente era um homem muito inteligente, e a matéria muito difícil dava pra gente compreender. Mas, na realidade, quem me facilitou como estudante de arquitetura foram os dois colegas que moravam comigo em pensão lá em São Paulo. Um deles, Francisco Castejon Junior e o outro Celson Ferrari. Eram eles dois os melhores alunos

do curso de engenharia do Mackenzie; e a parte mais técnica dos estudos de arquitetura eles me ensinavam: física, matemática. Isso é que me ajudou, não foi propriamente o melhor professor que se destacou. Foram esses dois colegas, que já eram mais adiantados do que eu e eles me ensinavam durante as horas vagas da pensão. Não teve um professor que mais me impressionou, a não ser o de Mecânica dos Solos.

X: Você lembra qual era a bibliografia utilizada na época?

CLEON: Olha, não sei se por falta de dinheiro, a gente não comprava livros, nós estudávamos na escola mais com apostilas que a própria escola vendia. E as nossas consultas eram feitas em revistas da época, que eu me lembro era *Casa e Jardim* e *Acrópole*, que era uma revista de arquitetura e a gente tinha assinatura ou mesmo comprava na banca. Elas nos orientavam. E tinha os álbuns de artistas famosos mostrando pinturas, mostrando cerâmicas e mostrando também arquitetura. Alguns álbuns, mas esses eram muito caros e a gente pedia emprestado, um colega para outro. Mas livros mesmo, nós quase não usávamos naquela época.

X: Quais arquitetos modernistas que mais te influenciaram no período acadêmico?

CLEON: Claro que na minha época já existia o nosso maior, não é? Oscar Niemeyer. Já existia Lúcio Costa. Mas em São Paulo nós gostávamos muito da arquitetura de Rino Levi, de Oswaldo Bratke... E do exterior era Le Corbusier. Por quê? Porque com aquela arquitetura dele, aquele contraste de vidro com concreto armado, isso nos influenciou bastante. Porque nós gostávamos daquelas soluções.

X: Você chegou a estagiar ou a trabalhar como arquiteto em São Paulo, antes de vir para cá?

CLEON: Muito pouco. Trabalhei por cerca de 6 meses num escritório de construção civil que era do engenheiro Celson Ferrari. Era um rapaz muito preparado, também formado pelo Mackenzie. E ele me botou lá talvez até para me ajudar, para eu fazer um estágio, mas não pensando em remuneração, era mais para aprender. Trabalhei um certo tempo no escritório dele.

X: Por que você decidiu voltar para São Luís? Em que ano?

CLEON: Decidi voltar para São Luís porque São Paulo hoje tem quase dezoito milhões de habitantes, mas naquela época já tinha uns dez milhões. Resultado: gente igual a mim, com o meu talento e com o meu conhecimento tinha demais! Não havia oportunidade para um cara que não tinha nem um relacionamento social muito grande, porque você sabe que hoje muito dos serviços que você pega, é relacionado com a sociedade. Você tem que estar no meio da sociedade que tem mais posse para fazer obras. Então isso era mesma coisa em São Paulo: se você não tivesse um relacionamento social bom, você não tinha oportunidade nenhuma. Quem é que ia conhecer o nortista? Aliás, eu nunca deixei ninguém me chamar de nordestino porque eu sou nortista. Maranhão é Norte. Botaram o Maranhão no Nordeste por uma questão econômico-financeira, para pegar os incentivos fiscais da SUDENE e da SUDAM, mas Maranhão geograficamente, no meu entendimento, é Norte. Então o nordestino ou o nortista não ia ter oportunidade em São Paulo. Ou eu digo: *‘Bom, eu nasci em São Luís, eu me dou com muita gente, meus pais se dão com muita gente. E lá a concorrência é muito menor’*. Basta dizer que na época que eu cheguei aqui tinha quatro arquitetos. Hoje em dia você sabe a quantidade de arquitetos que tem, né? *‘Vai ser mais fácil pra mim.’* Eu queria casar. Eu digo: *‘Vai ser mais fácil eu ganhar algum dinheiro pra poder casar.’* Por isso resolvi vir embora. Porque, repetindo: igual a mim em São Paulo devia ter naquela época mais de cinco mil. Eu era um dos cinco mil.

X: Quais eram os arquitetos que já trabalhavam aqui?

CLEON: Aqui eram: Romeu Rezende (*autor do projeto do Clube Recreativo Jaguarema*); o rapaz que era da Bahia, que eu não me lembro o nome dele, ele era do Patrimônio Histórico; tinha Orlando Bandeira, que até hoje está vivo aqui, trabalhava no DER. Eram poucos, muito poucos.

X: Mas eles já trabalhavam com arquitetura modernista? Ou não?

CLEON: Olha, aí eu acho que não. Eles acompanhavam naturalmente modificando alguma coisa na nossa arquitetura colonial portuguesa. Mas não acentuando esses traços do modernismo daquela época.

X: E como você começou a trabalhar como arquiteto em São Luís?

CLEON: Eu cheguei aqui e fiquei, como se diz na gíria: gramando aí. Trabalhei até dirigindo oficina mecânica, que não tinha nada a ver com arquitetura, mas para sobreviver. “Sobreviver” também entre aspas, porque eu tinha meus pais e eu morava com eles, podia estar vivendo. Mas para não ficar ocioso, meu pai tinha uma oficina, a maior que tinha aqui em São Luís, que era da Chevrolet e eu fui comandar lá os mecânicos cerca de dois anos e meio. Eu fiquei ali na espera até que surgiu a oportunidade e fui convidado para fazer a primeira casa aqui em São Luís do Maranhão. Depois que eu terminei a casa, que até hoje existe, infelizmente já modificada, eles diziam: *‘aquele arquiteto que fez aquela televisão’*. A fachada parecia uma televisão.

X: Onde é essa casa?

CLEON: Aqui na Beira-Mar. O proprietário era Inácio, casado com Olga, pai de Nelson Frota. Deram-me essa oportunidade e eu aproveitei. Eu acho que o povo deve ter gostado da solução e daí em diante eu não parei mais.

X: Quando os seus clientes iam construir, eles já tinham a intenção de construir no estilo modernista, ou o senhor sugeria?

CLEON: Não. Bom, como eu disse, depois da primeira, eles já viam mais ou menos o estilo. E se vieram me procurar, pelo menos não faziam restrições ao modernismo. Agora eu só continuava a fazer diferente do que existia aqui. E eles não procuravam modificar porque eu não permitia a modificação. Mesmo porque eu argumentava sobre as minhas soluções. Então eu mostrava pra eles porque foi feito aquilo, e acho que eles acreditavam no que eu estava falando. Então se houve alguma interferência por parte de proprietário foi muito pequena: *‘Aumenta mais a minha cozinha’; ‘Aumenta mais a sala de jantar’*. Mas a modificação funcional do projeto normalmente ninguém se propunha a alterar. E outra: se propusesse e eu achasse que aquilo ia me contrariar e visse que a pessoa não tinha a mínima razão em fazer aquilo, você não vai acreditar, mas eu até largava o serviço e não continuava. Hoje não se pode fazer isso. O arquiteto, para sobreviver, tem até que se subordinar às imposições de pessoas que não entendem nada do assunto. Mas, por uma questão de sobrevivência, eles até cedem alguma coisa, desde que não venha a manchar a sua competência. Mas às vezes até aceitam.

X: Quem foram os seus principais clientes?

CLEON: Eu não posso dizer ‘principais’. Os principais foram os que me deram a primeira oportunidade. Porque todos os meus clientes, nos términos das obras, continuaram a ser meus amigos e nunca reclamaram das minhas atitudes. Eu tinha o cuidado até de não visitá-los para

dar o andamento em algum serviço de reforma, se as esposas estavam sós. Procurava voltar no dia seguinte, etc., porque eu preservava muito o meu comportamento. E graças a Deus até hoje preservo isso.

X: E como era o seu método de trabalho? Você trabalhava em equipe?

CLEON: Não. Naquela época... Primeiro como eu te disse: a família pobre. A gente não podia arriscar em perder dinheiro numa obra. Então eu trabalhava por administração, quer dizer, tudo aquilo que o proprietário gastava em material e em mão-de-obra eu somava e recebia no final dez por cento do que o proprietário gastou na construção daquela obra. Isso era muito bom, porque a percentagem era pequena e o meu argumento quando começaram a surgir firmas de fora aqui no Maranhão, que faziam obras por empreitada, era o seguinte: *‘Você vai fazer por empreitada. Ele vai fixar um valor e nesse valor ele tem que botar uma percentagem de no mínimo trinta por cento, senão ele perde dinheiro. Tem inflação, tem o risco de roubo de material. Ele tem que botar trinta por cento. Então, com trinta por cento você vai pagar, na verdade, mais do que deveria pagar.’* E os meus dez por cento eram fixos. Então você já sabia que eu só ia ganhar dez por cento. Então esse regime de administração prevaleceu por muito tempo. Mas, você sabe, começou a chegar muita firma de fora, e onde eu trabalhava no sentido só de ficar satisfeito e entregar uma obra bem feita, e eles trabalhavam pra ganhar dinheiro, eles trabalhavam no sistema de empreitada. E aí foram tomando conta desse campo de trabalhar por administração.

X: Eu li no depoimento de Julio Rebello, em ‘A Construção da Modernidade’, livro do CREA, sobre a construtora Cleon Furtado. Você montou-a logo depois que começou a trabalhar? Como foi?

CLEON: Quando eu comecei a ter um maior número de obras, eu resolvi fazer uma construtora. E nessa época, eu já era muito amigo de um engenheiro competentíssimo, honestíssimo, que foi meu colega no Colégio São Luís aqui no ginásio. Sempre foi o primeiro aluno da turma, e ele foi se formar na Politécnica do Rio de Janeiro. Quando ele estava em São Paulo trabalhando na Petrobrás, eu me lembrei de chamá-lo porque eu precisava de um calculista. E você sabe que o curso de arquitetura estuda cálculo, mas não tão especificamente como o curso de engenharia. Então resolvi chamá-lo, e ele atendeu o meu chamado e ficamos nós dois sócios. Depois, apareceu um engenheiro paulista. Esse homem era praticamente um gênio, ele sabia de tudo, trabalhava no DER daqui. Essas pontes todas do DER ele que fazia, ele é quem calculava. Dr. Dario Profeta. Um homem honestíssimo, o caráter acima de qualquer dúvida, e preparado em todos os assuntos relacionados à engenharia, arquitetura, decoração. Era um gênio. E muito modesto, por sinal. E ele fazia umas obracinhas em número menor que a minha construtora. Mas eu achava que ele tinha talento, e fui pensando: *‘Pra que eu vou fazer concorrência ou ele fazer concorrência pra mim? É melhor a gente se unir.’* E foi o que aconteceu. Pra minha felicidade, ele aceitou trabalhar comigo e daí em diante nossos serviços começaram a melhorar. Porque tinha um calculista muito bom, e tinha ele como conselheiro. E qualquer coisa que a gente tinha dúvida, ele procurava estudar na hora, e tal. Ele só fazia estudar mesmo. Casou com uma maranhense aqui, mas não tiveram filhos, então ele passava o tempo todo estudando. E a gente o procurava, e nos demos bem durante 18 anos.

X: Foi necessário capacitar os operários para mudanças no sistema construtivo adotado por vocês?

CLEON: Eu tive muito trabalho com isso, mas consegui fazer uma equipe muito boa, que mesmo depois que eu larguei a minha construtora, todo mundo procurava esses operários que

trabalhavam na nossa construtora. Eu sempre dizia pra eles: *‘Se vocês forem para os Estados Unidos, vocês vão ficar milionários. Porque lá não tem mão-de-obra, lá é quase tudo mecânico: carpinteiros, pedreiros. Aqui?’* Eles eram excelentes, e foram preparados por nós.

X: Os materiais de acabamento eram comprados aqui em São Luís ou vinham de fora?

CLEON: A maioria vinha de fora. Principalmente material de decoração, azulejos, cerâmicas. Aqui tinha tijolo, cimento, tudo bem. Mas esses materiais de acabamento, todos eles: aparelhos sanitários, tudo, todo o sistema hidráulico e elétrico, nós comprávamos tudo fora. Agora a parte estrutural: o concreto, o ferro, a alvenaria, isso era feito aqui mesmo. Nós adquiríamos das lojas e olarias que tinham aqui. Agora, acabamento, eu ia a São Paulo, levava a lista e comprava a casa inteira. Pra você ter idéia, eu fiz uma casa aqui, que foi a primeira a ter um jardim no segundo andar. Ela até hoje está defronte ao DER, de propriedade de Vítor Trovão. Aquele jardim eu trouxe de São Paulo. No caminhão, com as etiquetas dizendo o nome da planta e como deveria ser molhada, e ela veio regada! De São Paulo até São Luís do Maranhão veio um homem regando as plantas para serem colocadas no jardim que eu fiz aqui. Hoje, quem é que vai fazer isso? Mas eu trabalhei fazendo obras para Vítor Trovão durante quinze anos! Em todas as obras que fez, ele sempre me escolhia como arquiteto. Ele tinha uma confiança ilimitada, não reclamava nada. Os móveis, eu ia à loja com ele, e ele nem tava ligando. Mas é que ele tinha dinheiro também, e aí na hora só fazia pagar. Então teve casa que até o jardim nós trouxemos de São Paulo pronto. Agora já está tudo modificado...

X: Você ainda guarda plantas, perspectivas, fotos da época de inauguração de suas obras?

CLEON: Alguns projetos eu tenho. Alguns até hoje estão todos guardados na minha estante. Projetos de hotéis, de prédios públicos, esses eu guardei. E tem muita residência também

guardada aí. As que eu achava melhores. Mas quantos anos já fazem? E a gente também cansa. Muita gente pergunta: *‘Mas rapaz, tu te aposentaste?’* E eu digo: *‘Olha, só na escola, para me formar, nós fizemos oitocentos desenhos’*. Oitocentos projetos nós fizemos na escola para a formatura. Então a vista também vai acabando. Aí quando eu vi meus filhos já formados, que felizmente tenho dois arquitetos, os meninos são arquitetos, a menina é administradora de empresas, eu disse: *‘Bom, o meu papel eu já cumpri. Deixa eles agora se virarem’*. E aí tirei o time de campo, como se diz na gíria.

X: Dos seus projetos residenciais, quais foram os principais?

CLEON: Eu acho que todos foram os principais. Mas tem projeto que eu fiz e hoje eu mesmo crítico: *‘Não devia ter feito isso’*. Porque a pessoa vai evoluindo. Não é mudar de estilo, não. Mas há certos detalhes que você tem que modificar depois da experiência que teve. Aqui é uma região muito quente, e também tem um inverno muito grande. Então eu fui vendo que essa arquitetura modernista que escondia o telhado, o cubo, e depois foi se aprimorando com outras curvas, depois associaram curvas com linhas retas... Isso é muito bonito, mas aqui eu acho que tem muitas obras que eu errei porque deviam ter proteção na fachada. Por exemplo: beirais, ou então recuava a parede da fachada com um protetor, um terraço na frente, para que não houvesse incidência muito grande do sol e da própria chuva. E eu fiquei raciocinando: o português era um construtor inteligente. Quando eles botaram na fachada azulejos decorados (a maioria dessas casas coloniais tem azulejos na fachada), aquilo não foi só para ficar bonito, não. O azulejo funciona primeiro como protetor da parede. Chovia e a água não infiltrava, ou seja, o ambiente interno continuava a ser salutar. O ambiente não ficava úmido, porque a água escorria pela fachada. E outra: o calor interno era menor. Porque o azulejo é uma superfície brilhante, o sol bate no azulejo e reflete. Ele não aquece com tanta facilidade como se não tivesse o azulejo. Então o português usava (no meu entender, eu nunca li nada sobre isso)

mais por isso: por proteção às paredes e para refletir e tornar o ambiente interno mais agradável. Então essas modificações a gente ia sentindo e aplicando nas obras da gente. Hoje eu digo pra todo mundo: *'Aqui no Maranhão toda casa tem que ter uma proteção contra a chuva e contra o sol'*. O beiral é um exemplo disso, ele funciona como a aba de um chapéu. Você bota um chapéu na cara, vai por debaixo da chuva, a chuva bate na aba e protege o teu rosto. Então o beiral protege a fachada por causa do avanço, do balanço que ele tem. Então houve várias, eu estou dando só dois exemplos, mas várias modificações. Não é mudança de fase, de estilo, não. É adaptação das obras com a verificação de que nosso clima é muito quente, muito chuvoso. Aí eu fui modificando. Então tem obras que eu fiz, a minha própria casa aqui, se eu fosse refazer eu não faria mais assim: escondi o telhado, fiz a platibanda. Se bem que eu fiz um terraço aqui que protege tanto a fachada de baixo, quanto a fachada de cima. Já tinha uma noção do beiral, né? Eu sempre digo pros arquitetos mais novos: *'Rapaz, a nossa arquitetura tem que ter beiral, ou então um protetor para as fachadas, porque a incidência do sol e da chuva é muito grande'*. Antigamente se pintava a casa. Com chuva, a pintura dura um mês bonitinha. Chega ao fim de um ano, tem que pintar de novo. Então você tem que revestir. Revestir é duradouro, porém é mais caro. Então vai depender da posse dos proprietários, etc. Mas você vê que hoje quase todos os edifícios são revestidos, porque ninguém agüenta pintar todo ano um prédio. Então a gente vai modificando com a experiência, com o tempo. E vê os erros que a gente já cometeu. Então obras principais, eu reputo todas. Porque foi minha vida. Tanto eu quanto meus dois sócios, nunca fomos muito ligados com a parte material: *'ganhar o dinheiro'*. Nós três ficávamos felizes quando o proprietário gostava da obra. Isso dava mais conforto pra gente do que realmente o dinheiro. Nos tempos de hoje não pode existir isso, porque a concorrência é muito grande e a vida é diferente. Você tem é que ganhar dinheiro. Mas nós três tínhamos essa intenção: o dinheiro era uma coisa secundária. A beleza da obra aceita pelos proprietários nos empolgava mais.

X: Qual foi o ano em que você fundou a construtora?

CLEON: Mais ou menos nos anos 60... 1960...

X: Quais dos seus projetos mais transmitem os conceitos de modernismo?

CLEON: Eu não lembro o sobrenome do proprietário, eu sei que ele é um advogado chamado Rui. Defronte da Escola Técnica, mais ou menos por ali, tem uma casa com a fachada cega. Isso foi o primeiro experimento meu no sentido de fazer com que o proprietário aceitasse aquela solução de fachada cega. Porque o sol morria de tarde na frente da fachada, e não tinha cabimento fazer qualquer abertura para tornar o ambiente da sala, naturalmente a sala fica sempre no começo da casa, quente pela entrada do raio solar. Então eu fechei completamente e pensei: *‘Ninguém vai aceitar isso aqui. Todo mundo está acostumado a ter janela e porta na frente’*. E ele aceitou. Então aquilo me entusiasmou muito. Porque eu tava vendo que o que eu imaginava tava sendo aceito, e que os proprietários estavam ‘evoluindo’, tendo mais sensibilidade nas soluções que nós apresentávamos.

X: Você ainda tem a planta dessa casa?

CLEON: Não, não tenho mais planta, não. E não sei nem se ele já modificou internamente. Externamente ele não modificou, eu passo sempre por lá. Possivelmente deve ter mudado os materiais de parede, etc. Mas a arquitetura mesmo ele não modificou.

X: Se você tivesse que escolher um projeto para representar a sua arquitetura, qual seria?

CLEON: Francamente eu não sei, porque hoje eu faço tanta crítica pra mim, que eu não sei se escolheria não, viu. Eu faço tanta crítica no que eu fiz que digo: *‘Eu não faria isso mais’*.

Então eu não tenho uma pra escolher, não. (risos) Eu gosto muito do prédio que eu fiz do INCRA, ali no Anil, a sede do INCRA, porque ali eu aproveitei a natureza quase que total. Eu consegui locar o edifício sem tirar uma árvore de lá, então a arquitetura é até mais ou menos agradável. Se bem que na época eles não tinham muito recurso, e o balcão da frente fizeram de madeira, não era bem o que eu tinha feito. Mas não se chegou a modificar muito a fachada. E o meu entusiasmo pelo prédio é que ele foi colocado dentro da vegetação existente, consegui uma solução sem mexer em nada.

X: Quando você trouxe para São Luís um estilo arquitetônico novo, diferente da arquitetura tradicional, qual foi a reação das pessoas?

CLEON: Eu não me lembro de reclamação nenhuma, não é vaidade não. Mas foi um impacto na cidade porque numa cidade de obras coloniais, se você coloca um negócio mais moderno, deve ter chocado. Mas reclamação nunca teve. Sempre foram aceitas as nossas construções. E quando eles reclamavam alguma coisa, eu procurava defender e conseguia convence-los, porque eu mostrava a funcionalidade daquilo que nós estávamos fazendo.

X: Os clientes se preocupavam mais com a fachada ou com a distribuição espacial interna?

CLEON: Mais a distribuição interna, mas antes de construir eu entrevistava os proprietários e sentia o que eles mais gostavam dentro de uma residência. Então às vezes se destacava a cozinha, a dona da casa gostava muito de cozinhar. Em outros se destacava a leitura, ou então para a parte comercial tinha que ter um escritorzinho pra encaixar. Então com essa entrevista a gente fazia as nossas soluções, mais enquadradas com o que as pessoas mais gostavam dentro da casa. E quando se apresentava o anteprojeto, eles não reclamavam porque foi feito dentro daquilo que nós conversamos.

X: Você acompanha de alguma maneira as modificações que as pessoas fazem nos seus projetos?

CLEON: Acompanha a mutilação, você quis dizer. Ah, isso deixa a gente muito triste, e até indignado. Mas o que fazer? Num país que existe uma lei de defesa dos direitos autorais e ninguém cumpre essa lei. Não é só aqui em São Luís do Maranhão, não, ninguém cumpre no Brasil inteiro, em São Paulo é a mesma coisa, ninguém respeita o autor do projeto... Nesse particular eu quero te dizer uma coisa... Não são todos; a maioria do povo não entende absolutamente nada de arquitetura, (não são todos) assim como também não entende nada de medicina. Mas se você olhar a quantidade de pessoas que se acham médicos e se acham arquitetos, é impressionante. Todo mundo pensa que sabe. Ora, se um arquiteto, que estuda cinco, seis anos arquitetura, comete até hoje erro, mesmo depois de um período de experiência muito grande comete erro, quanto mais uma pessoa que nunca estudou arquitetura! Como é que eles podem se comparar com um profissional da área? Mas o que tem de cara receitando: *'Ah, toma isso'*, assim como médico, e o que tem de cara dando palpite, pitaco em arquitetura não ta no gibi, né? É demais. Infelizmente acontece isso. Mas quero lembrar que não são todos. Eu fiz uma residência há muitos anos para Dr. Gilmar, que é diretor do DETRAN. Um dia me procurou um moço e disse: *'Dr. Cleon, o senhor que fez a casa que eu comprei, que era de Gilmar Carvalho. E eu queria fazer uma modificação no dormitório da casa. Então eu queria a sua permissão para que eu possa fazer essa modificação'*. É Alexandre o nome, ele é economista. Olha, eu fiquei tão feliz! Eu digo: *'Meu Deus, não ta tudo perdido. Tem gente que tem sensibilidade de arte, tem gente que tem ética, tem gente que conhece os direitos autorais de uma obra'*. Eu dei os meus parabéns pra ele. Fiquei felicíssimo. Alexandre... Para mudar uma parede veio me consultar. É claro que dei consentimento pra ele. Mesmo porque uma pessoa dessa não ia fazer besteira dentro da casa dele. Porque eu já sabia que ele era

inteligente, né? Mas a maioria não entende absolutamente nada. É o problema maior do mundo pro arquiteto, porque você sofre. Aliás, pros meus filhos que são arquitetos eu já tinha avisado: *'Vocês vão sofrer! O arquiteto é um sofredor porque todo mundo acha que entende de arquitetura!'*. Infelizmente é isso até hoje. Tá até melhorando porque há um número maior de arquitetos projetando na cidade, e o povo tá se acostumando a mandar fazer o projeto. No meu tempo eles não davam valor nenhum pro projeto, eles davam valor pra construção. E hoje em dia já dão valor para o projeto, quer dizer, já estão melhorando um pouco. Mas ainda não deixaram de perturbar os arquitetos querendo modificar o projeto que a pessoa idealizou. Isso é uma tristeza muito grande, mas é a realidade.

X: Você trabalhou ao mesmo tempo no banco e na construtora?

CLEON: Trabalhei um tempo. Depois eu larguei a construtora e fiquei só no banco. Mas aí eu fazia arquitetura no banco. Eu fiz oitenta agências de banco. Aqui ninguém me ganhava em construção, porque tinha pouca gente, tinha quatro como eu te disse. E ganhou espaço essa arquitetura que nós fazíamos (eu e meus dois sócios), então tudo que é obra caiu em nossas mãos. Era obra que não acabava mais. E foi aí que eu ganhei dinheiro e visitei o mundo. Eu conheço setenta países. Eu e minha mulher. Isso tudo aí que você tá vendo são coisas que eu trazia de um país qualquer. Aí depois que começou a concorrência das firmas de fora fazendo tudo por empreitada e eu continuava sem ser rico, não podia empreitar. Aí eu fui vendo que foi enfraquecendo o meu campo. Aí eu fui pro banco e lá eu trabalhava em arquitetura.

X: Qual era o banco?

CLEON: Banco do Estado do Maranhão. Então trabalhei vinte e oito anos dirigindo a engenharia, passei por seis governadores e nunca ninguém mexeu em mim. Deixavam-me como chefe da engenharia. E com isso, fiz inúmeras agências de banco, não só do Banco do

Estado como dos outros bancos. Construí o Banco de São Paulo (Banespa), construí o Banco do Nordeste, construí o Banco Nacional de Minas, o Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, o Banco do Amazonas, esse na praça Dom Pedro. E construí o prédio do Banco do Estado, de dez andares. Eu tinha muita obra... Eu dava obras. (...) As viagens me ensinavam muito. Meus sócios não viajavam, mas eu, quando chegava de fora... A arquitetura do México é uma beleza! Escreve o que estou te dizendo: gênios são poucos. É Oscar de Niemeyer, é fulano de tal, etc. Tudo quanto é arquiteto, todos os serviços que eles fazem é fruto de observação de uma outra obra que ele viu. E inconscientemente você grava algumas soluções e chega até a pensar que aquilo partiu de ti, mas não foi. Foi uma observação que você fez e idealizou da sua maneira. Portugal, num bairro famoso, eu vi todas as janelas dos sobrados (arquitetura colonial portuguesa), em que eles colocam uns vasinhos de gerânios. Tudo vermelhinho, uma beleza aquela delicadeza das sacadas. As famílias colocam aqueles jarrinhos de flores. E aí eu fiquei pensando: *'Isso aí é bonitinho. Mas não vou copiar...'* O que eu fiz? Eu fiz uma casa (*casa de Pedro Mendes*) e botei três jardineiras desse tamanho no segundo andar, todas cheias de flores. Até hoje tem. O que eram essas jardineiras? Eram os jarrinhos de planta. Todo mundo gostou. A cerca que eu botei na casa de Vítor Trovão, e hoje ta modificada, também foi fruto de observação no México. Só quem não se inspira, é gênio. Ele é quem cria. O resto? Nós, pobres mortais, dificilmente criamos alguma coisa. Uma porta não é um tapume que abre? Experimenta fazer uma porta diferente. Tu nunca vais conseguir. Você sabe desenhar uma porta de correr, etc., mas sempre é um painel de qualquer material que ta abrindo. É difícil. Agora o gênio não, esse cria. Você não copia, e nem deve copiar, mas você observa.